

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТ-ДИСКУРСА В ВЫСШЕЙ ШКОЛЕ

Исмоилова Раъно Баходиржановна

Преподаватель Университета Alfraganus, Ташкент, Узбекистан

E-mail: ismranosh@gmail.com

Аннотация: В статье рассматриваются современные тенденции развития интернет-дискурса в образовательной среде высшей школы. Анализируются изменения языковых норм под влиянием цифровизации, особенности коммуникации между участниками образовательного процесса, а также социокультурные факторы, влияющие на трансформацию речевого поведения.

Ключевые слова: интернет-дискурс, коммуникация, высшая школа, цифровизация, языковые нормы, социокультурные изменения.

Annotatsiya: Maqolada oliy ta'lim muassasalarida internet diskursining zamonaviy rivojlanish tendensiyalari ko'rib chiqiladi. Raqamlashtirish ta'sirida til me'yorlarining o'zgarishi, ta'lim jarayoni ishtirokchilari o'rtasidagi muloqot xususiyatlari hamda nutqiy xulq-atvorga ta'sir qiluvchi ijtimoiy-madaniy omillar tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: internet-diskurs, kommunikatsiya, oliy ta'lim, raqamlashtirish, til me'yorlari, sotsiokultural o'zgarishlar.

Abstract: The article examines modern trends in the development of Internet discourse in higher education. It analyzes changes in language norms under the influence of digitalization, features of communication between participants in the educational process, and sociocultural factors affecting speech behavior.

Keywords: internet discourse, communication, higher education, digitalization, language norms, sociocultural changes.

Современное общество характеризуется активным развитием цифровых технологий, что оказывает значительное влияние на все сферы жизни, включая образование. Интернет-коммуникация становится неотъемлемой частью образовательного процесса в высшей школе, формируя новый тип взаимодействия между преподавателями и студентами. В связи с этим особую актуальность приобретает изучение интернет-дискурса как одного из ключевых явлений современной лингвистики.

Целью данной статьи является анализ современных тенденций развития интернет-дискурса в образовательной среде высшей школы и выявление факторов, влияющих на трансформацию языковых норм.

Интернет-дискурс представляет собой особую форму коммуникации, реализуемую в цифровой среде. Он отличается гибкостью, динамичностью и высокой степенью адаптации к условиям онлайн-взаимодействия. В академической среде интернет-дискурс проявляется через электронную почту, мессенджеры, образовательные платформы и социальные сети.

Теоретической основой исследования выступает теория речевых актов Джона Серла [6]. В цифровой среде иллокутивная сила высказывания нередко трансформируется: краткое сообщение «Срочно пришлите отчёт» может интерпретироваться как приказ, тогда как добавление формулы вежливости («Пожалуйста», «Будьте добры») смягчает директивность высказывания. Важное значение имеет теория вежливости Пенелопы Браун и Стивена Левинсона [2], согласно

которой коммуникативное поведение направлено на сохранение «лица» собеседника. В интернет-коммуникации образовательного дискурса это проявляется, например, в выборе обращения («Уважаемая Мария Ивановна» вместо «Мария»), использовании смягчающих конструкций, избегании публичной критики студента в общем чате.

Одной из ключевых тенденций является упрощение языковых норм. В процессе онлайн-общения участники образовательного процесса стремятся к экономии времени и усилий, что приводит к сокращению слов, использованию аббревиатур и упрощённых синтаксических конструкций. Например, студенты часто используют краткие формы сообщений, опуская формальные элементы вежливости.

С позиций кооперативного принципа Пола Грайса [3] соблюдение максим количества, качества, релевантности и способа становится особенно актуальным в условиях информационной перегруженности цифровой среды. Нарушение данных максим (например, избыточные сообщения, нерелевантные комментарии в учебном чате) рассматривается как отклонение от норм сетевого поведения.

Концепция коммуникативной компетенции Делла Хаймса [5] позволяет рассматривать сетевой этикет как часть более широкой цифровой коммуникативной компетентности, включающей знание норм, уместность их применения и социокультурную адаптацию высказываний.

Другой важной тенденцией является смешение официального и неформального стиля общения. В образовательном дискурсе высшей школы происходит не противопоставление, а взаимодействие и взаимная адаптация сетевых и академических норм. Академические требования сохраняют свою значимость, однако модифицируются под влиянием цифрового формата коммуникации. Так, официальность общения в электронных письмах или учебных чатах сочетается с упрощённой структурой высказывания, а традиционные формулы вежливости адаптируются к сетевым жанрам [4]. В результате сетевой этикет приобретает нормативно-педагогический статус и выступает важным регулятивным механизмом образовательной интернет-коммуникации.

Отдельного внимания заслуживает трансформация норм речевого этикета. В условиях онлайн-коммуникации традиционные формы обращения и вежливости трансформируются. Например, обращения могут сокращаться или заменяться нейтральными формами, а структура сообщений становится менее формализованной.

Таблица 1

Сравнительная характеристика традиционного и сетевого этикета

Критерий	Традиционный (офлайн) этикет	Сетевой (онлайн) этикет
Форма общения	Устная, с невербальными средствами	Письменная, ограниченная невербалика
Временной режим	Синхронный	Часто асинхронный
Эмоциональная передача	Интонация, мимика, жесты	Эмодзи, знаки, текст
Степень формальности	Высокая (в академической среде)	Частично сниженная
Риск недопонимания	Ниже	Выше
Контроль поведения	Социальный контроль	Саморегуляция, модерация

Сетевой этикет по сравнению с традиционным характеризуется большей гибкостью, снижением формальности и переносом коммуникации в письменную асинхронную форму. При этом возрастает риск недопонимания, что компенсируется использованием цифровых средств выражения эмоций и механизмами саморегуляции общения.

Важную роль играет социокультурный фактор. Молодое поколение, активно использующее цифровые технологии, формирует новые нормы коммуникации, которые постепенно распространяются и в образовательной среде. Это приводит к появлению новых языковых практик и изменению традиционных представлений о речевом поведении.

Кроме того, наблюдается гибридизация коммуникации, когда письменная речь приобретает черты устной. Это выражается в использовании междометий, эмоционально окрашенной лексики и графических средств, которые компенсируют отсутствие невербальных элементов общения. Например, в сообщениях студентов можно встретить междометия и разговорные элементы: «Ой, я забыла отправить задание», «Эм, можно уточнить вопрос?». Эмоциональная окрашенность передается через лексику: «огромное спасибо», «очень срочно нужно», «я немного запуталась». Широко используются графические средства: «Спасибо 😊», «Хорошо 👍», «Я не понял 😞», которые выполняют функцию интонации и мимики. Характерным является использование удвоенных знаков препинания и растянутых слов, имитирующих устную речь: «Спасииибо!!!», «Дааа, поняла», «Хорошо... сейчас сделаю».

Таким образом, интернет-дискурс в образовательной среде высшей школы представляет собой динамично развивающееся явление, отражающее современные тенденции мировой лингвистики. Основными направлениями его развития являются упрощение языковых норм, смешение стилей, трансформация речевого этикета и усиление влияния социокультурных факторов.

В условиях цифровизации образования формируется новый тип академической коммуникации, который требует дальнейшего изучения и осмысления. Перспективы исследования связаны с более глубоким анализом влияния цифровых технологий на язык и разработкой рекомендаций по формированию эффективной и этичной коммуникации в образовательной среде.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.
2. Brown P., Levinson S. C. Politeness: Some Universals in Language Usage. – Cambridge: Cambridge University Press, 1987. – 345 p.
3. Grice H.P. Studies in the Way of Words. – Cambridge, 1989. – 394 p.
4. Hyland K. Academic Discourse: English in a Global Context. – London: Continuum, 2009. – 256 p.
5. Hymes D.H. On communicative competence // Sociolinguistics: Selected Readings / ed. by J. B. Pride, J. Holmes. – Harmondsworth: Penguin Books, 1972. – P. 269–293.
6. Searle J.R. Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language. – Cambridge: Cambridge University Press, 1969. – 203 p.